

JAHON XO'JALIGIDA IQTISODIY XAVFSIZLIK MUAMMOLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591321>

Abdurazaqova Gulginaxon

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi*

Yetmishboyev Shaxzodbek

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi*

Annotatsiya: *Mamlakat, hudud, firma, kompaniyaning iqtisodiy inqirozga uchrash xavfidan himoya qilish bo'yicha ko'radigan chora-tadbirlari majmui. Rivojlangan mamlakatlarda Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida yirik firma, kompaniyalarda maxsus xizmatlar tashkil qilinadi. Ular bozorlarni o'rganish, talab va taklifni prognozlash, ilmiy-texnikaviy taraqqiyotini kuzatish va boshqa ishlarni bajaradilar. Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda mahsulot turini muntazam yangilab turish, raqobatdor mahsulotlarni harajatlarni qisqartirish muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy xavfsizlik milliy iqtisodiyot darajasida makroiqtisodiy kategoriya va muayyan mamlakat milliy iqtisodiyotini tavsiflaydi, bozor tizimida xatar borligidan va bundan hatto milliy iqtisodiyot ham xoli bo'lmasligini, undan saqlanish zarurligini bildiradi.*

Kalit so'zlar: Iqtisodiy xavfsizlik, milliy xavfsizlik.

Iqtisodiy xavfsizlikning bosh mezoni bu mamlakat ehtiyojlarining uzluksiz ta'minlanishi hisoblanadi, bu, birinchidan, imkon boricha o'zini o'z mahsulot va xizmatlar bilan ta'minlashni, ikkinchidan, mamlakatda yaratish mumkin bo'lmagan tovar va xizmatlarni chetdan qulay narxlarda va uzluksiz keltirib turishni bildiradi. Aks holda iqtisodiyot izdan chiqadi. Milliy iqtisodiyot darajasida Iqtisodiy xavfsizlikning muhim 3 yo'nalishi (oziq-ovqat, yoqilg'i-energetika, eksport) mavjud. Mamlakat aholisining oziq-ovqatga bo'lgan talabini qondirilishi 80%, mamlakatning energiya omillariga bo'lgan talabining o'z hisobidan 70—80% ga qondirilganda xavfsizlikka erishilgan hisoblanadi. Eksport xavfsizligi mamlakat eksport salohiyatini amalga oshirish imkoniyati bilan belgilanadi. Eksport tarkibida iste'molga tayyor mahsulotlar, birinchi navbatda, ishlov beruvchi sanoat mahsulotlari bo'lishi talab etiladi. Eksportning cheklangan turdagi tovarlarga, ayniqsa, jahon bozorida narxi tez-tez o'zgarib turadigan xom ashyo va energiya omillariga bog'liq bo'lib qolishi eksport xatarini tug'diradi, narxlar pasaygan paytda eksport tushumidagi yo'qotishlar mamlakat iqtisodiyotiga zarar keltiradi.

Iqtisodiyot globallashtirilgan, eksport va importning milliy iqtisodiyotga ta'siri kuchaygan sharoitda Iqtisodiy xavfsizlikni o'z ishlab chiqarishi bilan ta'minlab bo'lmaydi. Shunday sharoitda eksport-import aloqalarining muntazamligini strategik sherikchilik asosida ta'minlash Iqtisodiy xavfsizlikni kafolatlaydi.

Ma'lumki, milliy xavfsizlik – fuqarolar, jamiyat va davlatning hayotiy muhim manfaatlarini turli tabiatga ega bo'lgan (siyosiy, harbiy, iqtisodiy, ekologik, axborot va x.k.) ichki va tashqi tahdidlardan himoyalanganligidir. Ko'pgina davlatlarda milliy xavfsizlikni ta'minlashda iqtisodiyotga alohida ahamiyat qaratiladi. Dunyoda to'liq o'zini-o'zi ta'minlaydigan davlat mavjud emas. Ba'zilar tabiiy resurslarga boy bo'lsa, boshqalari innovatsion texnologiyalarga ega. Bir tomondan qaraganda, har qanday mamlakatning milliy xavfsizligi o'zidagi mavjud imkoniyatlarga, uning xususiyatlari va kuchli tomonlariga asoslanadi, boshqa tomondan esa uni xalqaro hamkorliksiz va tashqi savdo aloqalarisiz ro'yobga chiqarib bo'lmaydi. Davlatning siyosiy, iqtisodiy va harbiy kuchi hamda o'zini o'zi ta'minlash qudrati xalqaro darajadagi baholarda o'lchanadi va o'zining aniq miqdoriy o'lchamlari va indikatorlariga ega. Yapon olimlari tomonidan

1980-yillarda davlatning “kompleks milliy qudratini” baholash bo'yicha tahliliy metod taklif etilgan va bir qator rivojlangan davlatlarning ishlab chiqilgan indeks bo'yicha qiyosiy tahlili berilgan. Mazkur metodikaga asosan, “kompleks milliy qudrat”ni aniqlash uchun, birinchidan, jahon hamjamiyatiga o'z hissasini qo'shish imkoniyati, ya'ni iqtisodiy, moliyaviy va ilmiytexnik sohadagi faoliyati, ikkinchidan, xalqaro darajadagi inqirozli va favquloddagi holatlarda yashab qolish imkoniyatlari aniqlanadi. Yashab qolishni baholash uchun mamlakatning geografik joylashuvi, aholi soni, tabiiy sharoitlari, iqtisodiy va mudofaa potentsiali, milliy ahloqi, diplomatik faolligi va uning natijaviyligini tavsiflovchi indikatorlardan foydalaniladi. Uchinchidan, “kompleks milliy qudrat” barcha komponentlariga, xususan, kuch bilan bosim o'tkaza olish imkoniyatlariga suyangan holda o'z milliy manfaatlarini ilgari surish va himoya qila olish qobiliyati. Yuqoridagi tarkibiy qismlar indekslarda o'lchanadi, uchta asosiy indeks esa umumiy davlat “kompleks milliy qudrat”ni shakllantiradi. Ko'rinib turibdiki, mazkur metodikada ijtimoiy-siyosiy omillar ta'siri hisobga olinmagan (indekslarda ichki siyosiy va ijtimoiy barqarorlik omillari mavjud emas). Shunga qaramay, u ob'ektivlikdan unchalik yiroq emas. Keyingi yillar shuni ko'rsatdiki, AQSh va Sobiq Ittifoq o'rtasidagi mudofaa sohasidagi tenglikni saqlashga intilish, iqtisodiy va moliyaviy qudratning etarli emasligi oqibatida Sobiq Ittifoqning emirilishiga olib keldi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, boshqa omillarni (ijtimoiy-siyosiy, harbiy va x.k.) kamsitmagan holda, mamlakat iqtisodiy qudrati, uning mudofaa qobiliyatini kerakli darajada bo'lishini, hududiy yahtitligini, suveren davlat sifatida halqaro munosabatlarda o'z manfaatlarini himoya qilishini, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini va aholining ma'naviy va jismoniy barkamolligini

ta'minlaydi, milliy xavfsizlikning moddiy asosini tashkil etadi. Bu esa o'z navbatida, IXning milliy xavfsizlik tizimidagi o'rni va rolini asoslab beradi.